

Änderung von Wasserqualitätsparametern

WQeMS Plattform, gezeigt ist der Parameter Secchi Disk Depth für Polyphytos See, Griechenland, basierend auf Daten von Sentinel-2

Ziel des Dienstes

Operationelle Überwachung der **Änderung von Wasserqualitätsparametern**, welche unter **Nutzung von Satellitendaten** und **validierten Prozessierketten** sowohl **sich langsam** als auch **schnell entwickelnde Ereignisse** abdeckt.

Unterwasserstaudamm führt zu erhöhten Chlorophyll-Werten in Vorsperre des Saidenbach-Stausees, Deutschland, basierend auf Daten von Sentinel-2

Detektion von Algenblütenereignissen

WQeMS Plattform, gezeigt ist der Harmful Algal Bloom Indikator für den Eibenstock-Stausee, Deutschland, basierend auf Sentinel-2 Daten. Am gewählten Datum ist keine Algenblüte detektiert worden, erkennbar an dem Histogramm in der linken oberen Ecke.

Ziel des Dienstes

Erkennung und **Beobachtung** der Entwicklung von **potentiell schädlichen Algenblüten** in einem Wasserkörper auf verschiedenen räumlichen Skalen unter **Nutzung von Satellitendaten** und **validierten Prozessierketten**.

Harmful Algal Bloom Indikator, basierend auf Sentinel-2 Daten (links) und WorldView-3 Daten (rechts), hier wird die Bedeutung der Beobachtung in verschiedenen räumlichen Auflösungen deutlich.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant

Überwachung der Wasserqualität mit Satellitendaten und automatischen Feldmessungen in Finnland

Als Teil des WQeMS Portfolio bietet Syke's TARKKA Dienst freien Zugang zu Messungen von Satelliten und aus anderen Quellen für Finnland und die Ostsee

EO, GIS und in situ Daten, welche in der Kartenansicht dargestellt werden können.

Kartenansicht, die Trübungswerte (aus Sentinel-2 Daten) in verschiedenen Bereichen des Sees über einem Echtfarbenbild zeigt.

Chlorophyll-a Zeitseriendarstellung zeigt Satellitenschätzungen (S2) mit in situ Messungen vom Ort der automatischen Messstation.

Beobachtung der Dynamik von Oberflächengewässern

Eine plötzliche **Zunahme** der Wasserausdehnung eines Reservoirs beeinflusst nicht nur die Schwebstoffe im Wasser, sondern birgt gleichzeitig auch die Gefahr von Verschmutzung.

Gleichzeitig kann eine **Abnahme** der Wasserausdehnung die Konzentration von gelösten Stoffen oder die Fließgeschwindigkeit beeinflussen.

Der Land-Wasser-Übergangszonen-Dienst wurde zur Überwachung von **Schwankungen der Wasserausdehnung** von offenen Trinkwasserreservoirs entwickelt.

Der Dienst verwendet Daten der **Copernicus Mission** um etwaige Änderungen der Land-Wasserabdeckung eines Reservoirs festzustellen und zu beobachten.

Beobachtung durch etablierte Workflows mithilfe von EO Daten

Der Dienst verwendet sowohl multispektrale (z.B. Sentinel-2) als auch Mikrowellen-Daten (z.B. Sentinel-1) um eine hohe Frequenz der Überwachung der Situation am Boden zu erreichen.

Der Dienst kann auch in saisonaler Überwachung betrieben werden (links), oder es können zwei Zeitpunkte miteinander verglichen werden (unten).

I
n
n
o
v
a
t
i
o
n

- ✓ Etablierte und angepasste Workflows an verschiedenen Orten in Europa mit einer Genauigkeit von bis zu 98% (unter verschiedenen Bedingungen angewendet)
- ✓ Häufigere Bereitstellung von nachgewiesenen validen Informationen
- ✓ Komplette unüberwachte, automatisierte Ansätze

Extremereigniserkennung (Überflutungen / Ölteppich)

Water We Drink...

WQeMS ist ein Dienst für Wasserversorgungsfirmen zum Monitoring von Wasserqualität, welcher auf den frei verfügbaren Satellitendaten des Copernicus Programms aufbaut. Der sog. Extremereignisdienst als Teil von WQeMS identifiziert und beobachtet Ereignisse, welche die Wasserqualität beeinflussen, mithilfe von KI.

Überflutungen

Der Überflutungsdienst nutzt Sentinel-1-Daten, um mithilfe eines Deep Learning Modells Informationen aus Zeitserien zu extrahieren. Außerdem werden Flutereignisse in Trinkwasserreservoirs mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung kartiert, und somit hilfreiche Informationen bereitgestellt.

Als derzeit überflutet identifizierte Gebiete (gelb) in der italienischen Pilotregion

Überwachungsdienste für:

- Überflutungen
- Schlammwasser
- Hydrokarbon-Formationen

Was wir tun:

- Satellitendaten anwenden
- Gebiete innerhalb der EU überwachen
- Anwendung von KI zur Extremereignisüberwachung
- Nützliche Statistik anbieten

Schlammwasser-Dienst

Der Schlammwasserdienst nutzt Sentinel-2-Daten um sedimentreiches Wasser in Trinkwasserreservoirs zu überwachen. Ein Ensemble-ML-Modell generiert eine Übersichtskarte für die Auftretenswahrscheinlichkeit von Schlammwasser im Gebiet und stellt wertvolle Informationen für Notfallmaßnahmen bereit.

Wahrscheinlichkeit (links) und binäre (rechts) Karte für Schlammwasser im Polyphytos See

Extremereigniserkennung (Überflutungen / Ölteppich)

Hydrokarbon-Formationen Dienst

Der Ölteppich-Dienst verwendet Sentinel-2-Daten und ein Deep Neural Network Modell um etwaige Hydrokarbonformationen in Binnengewässern zu identifizieren, um Endnutzende mit hilfreichen Informationen für rechtzeitige, eingrenzende Maßnahmen zu versorgen.

Potentielle Hydrokarbonformation in Polyphytos See (rot); Google Earth als Hintergrundkarte.

Kontakt

Kostas Vlachos, kostasvlachosgrs@iti.gr
Natasa Moumtzidou, moumtzid@iti.gr
Ilias Gialampoukidis, heliassgj@iti.gr
Stefanos Vrochidis, stefanos@iti.gr

Nutzen

- Verfügbar für Wasserversorgungsunternehmen und Endnutzende
- Zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Beobachtung von Trinkwasserreservoirs
- Frühere Erkennung von möglichen Risiken
- Minimierung von Schäden bei gleichzeitig geringem Personaleinsatz

Nutzen - Wasserversorgung

- Nutzende können Trinkwasserreservoirs mit hoher räumlicher Auflösung beobachten, insbesondere in Regionen ohne direkten Zugang.
- Verringerung von Kosten für Personal und Feldmessungen

Nutzen - Behörden und Bürger*innen

- Behörden, welche von Trinkwassererzeugung profitieren, können einen Einblick in den derzeitigen Status eines Interessensgebiets bekommen, um potentiell dauerhafte Probleme zu erkennen und entsprechend zu lösen.
- Bürger*innen haben Zugang zu besserem Trinkwasser

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

WQeMS e-Training Plattform mit Blick auf nachhaltigen Kapazitätsaufbau

Der Innovationsprozess ist eng mit der Akzeptanz von Expert*innen gegenüber State-of-the-art-Technologien und Workflows in deren täglichen Arbeit verknüpft.

In WQeMS wird der nachhaltigen Implementierung der entwickelten Dienste ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Expert*innen im Wasserbereich sollen so die notwendigen Fähigkeiten zur Nutzung von Fernerkundungsdaten erhalten.

Kapazitätsaufbau für die Überwachung von Binnengewässern mit Erdbeobachtung

UNIT 1.1 - INTRODUCTION TO COPERNICUS

Copernicus Programme

- A European Union's Earth observation programme, coordinated and managed by the European Commission, European Space Agency (ESA), EU member States and EU Agencies.
- Considered as a part of a public service framework, allowing full, free and open access to all data collected.

Why AI is so important for earth observation?

- Faster and specialised hardware and computing (GPU)
- ✓ Access to more and more data, "ANNOTATED" data
- Has the potential to eliminate and address the biggest challenges
- ✗ Help to simplify administrative tasks
- Achieve low accuracy in detecting incidents

0/2 Show solution Retry

Drag the words into the correct boxes

Land Applications: Marine Safety, Desertification, Forest Fires, Land Cover, Use and Change Detection Mapping, Bio-geophysical Variable Monitoring, Risk Mapping, Precision Farming, Forest Monitoring.

Maritime Applications: Marine & Coastal Environment, Climate & Seasonal Forecasting, Sea Ice, Marine Safety, Marine Resources.

Interaktiver Trainingsinhalt und Auswertung

Nutzen für Verbraucher*innen

Die nachhaltige Nutzung dieser Technologien wird langfristigen Nutzen für Verbraucher*innen nach sich ziehen, die das Grundrecht auf qualitativ hochwertiges Wasser haben.

e-Training Dienst

- ✓ 4 Trainingsmodule
- ✓ Ansprechendes Trainingsmaterial
- ✓ Interaktiver Auswertungsbereich

[https:// training.wqems.eu](https://training.wqems.eu)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Interaktiver Trainingsinhalt und flexibles Management

LEARNING PATH COURSES

TRAINING CATALOGUE

Flexible training content management

Trainingsmodule und Pfade

1. Verständnis von Copernicus Daten und Diensten.
2. Technologische Aspekte der Erdbeobachtung.
3. Inlandsgewässermonitoring, ermöglicht durch Erdbeobachtung
4. Nutzungsbeispiele und Anwendungen

Verschiedene Trainingspfade wurden definiert um die Anforderungen und unterschiedlichen Fähigkeiten der Anwender*innen abzudecken.

Auf Open Source basierend

Der e-Training Dienst ist auf dem Opigno LMS aufgebaut (<https://www.opigno.org/>), einem open source Drupal-9 Werkzeug, welches unter der GNU GPL v.3 lizenziert ist.

Zugang zum Trainingsinhalt wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

PHOEBE
RESEARCH & INNOVATION

UNIT 3.1 - INTRODUCTION TO THE WQEMS SERVICES

Annahmestatistik zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN EIN VERBESSERTES WASSERQUALITÄTS- MONITORING ERMÖGLICHEN

Verwendung von Sentinel-Daten um die **Wasserqualität** von offenen Trinkwasserreservoirs in hoher räumlicher Auflösung zu überwachen.

Sammlung von Werkzeugen zur Unterstützung von Wasserversorgungsunternehmen:

- ▶ Automatisierte Erstellung von **raumbezogenen Karten, Statistik, und detaillierten Informationen** über sich langsam und schnell entwickelnde Ereignisse,
- ▶ **Warnung** im Falle von wasserbezogenen Problemen, welche durch soziale Medien oder das Überwachungssystem gemeldet werden.

WQeMS Plattform
Komponenten und Werkzeuge

Oberfläche zur Visualisierung der raumbezogenen Karten

KONTINUIERLICH

Kontinuierliche Überwachung von Trinkwasserreservoirs, erstellt raumbezogene Karten und dient der Entdeckung von wasserbezogenen Problemen.

- ▶ Empfohlen für die **routine-mäßige Überwachung** und als **Frühwarnsystem**.

ON-DEMAND

Erstellt raumbezogene Daten auf Anfrage für einen bestimmten Zeitraum und Interessensgebiet.

- ▶ Empfohlen für **Notfallmanagement** oder für jede Art von Problem, welches auf dem Wasserkörper entdeckt wird.

INTEGRIEREN, AUSBAUEN, ANPASSEN

Developer Rest API 1.0.0 OAS3

These are the APIs exposed by WQeMS to developer accounts.

Alert Configuration APIs

POST /api/v1/alert-config: insertAlertConfigPoint

Product APIs

GET /api/v1/product/list/(productTypeServiceName)/(waterBodyLocalId): GetProductListByProduct

Measure APIs

GET /api/v1/measure

Requested Report

POST /api/v1/request

Request APIs

GET /api/v1/request

```
<Layer queryable="1" opaque="0">
  <Name>waterQuality-cdm:wqcdm-polyphytos</Name>
  <Title>Coloured Dissolved Organic Matter - Polyphytos</Title>
  <Abstract>Yellow Substance or Colored Dissolved Organic Matter (CDOM) can
  influence the water colour. They are measured in terms of absorbance at
  SOA minus the specific absorption of Chlorophyll: CDOM=SOA-(0.714 *
  <KeywordList>
  <Keyword>Service: Water Quality</Keyword>
  <Keyword>SubService: Coloured Dissolved Organic Matter</Keyword>
  <Keyword>UnitOfMeasure: 1/m</Keyword>
  <Keyword>WaterBodyLocalId: polyphytos</Keyword>
  <Keyword>WaterBodyNameText: Polyphytos</Keyword>
  <Keyword>Attribute: WCS</Keyword>
  <Keyword>TypeLayer: ImageMosaic</Keyword>
</KeywordList>
<CRS>EPSG:32634</CRS>
<CRS>CRS:84</CRS>
<EX_GeographicBoundingBox>
  <westBoundLongitude>21.819298543853925</westBoundLongitude>
  <eastBoundLongitude>22.10310536360796</eastBoundLongitude>
  <southBoundLatitude>40.10520169195457</southBoundLatitude>
  <northBoundLatitude>40.30427368246232</northBoundLatitude>
</EX_GeographicBoundingBox>
<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="21.819298543853925" miny="40.10520169195457"
  <BoundingBox CRS="EPSG:32634" minx="569825.6682048424" miny="4442022.28238319_SENT2_m10" units="St
  20238319_SENT2_m10</Dimension>
```

Entwicklungsschnittstellen (APIs, OGC Web Services)

WQeMS kann bereits **bestehende Erdbeobachtungssysteme** wie die **Copernicus Dienste** und die Plattform des **Globalen Erdbeobachtungssystems der Systeme (GEOSS)** miteinander verknüpfen.

Eine verknüpfte Lösung ermöglicht es, zusätzliche Datenanbieter an das System anbinden zu können, sowohl für zukünftige kommerzielle als auch nichtkommerzielle Dienste.

Eine sogenannte **Mikroservice-Struktur** ermöglicht **Skalierbarkeit, Flexibilität, und Möglichkeit zur Weiterentwicklung.**

Die verschiedenen Werkzeuge der WQeMS-Plattform können von Entwickler*innen, Wasserexpert*innen und Forscher*innen **in bereits bestehende Entscheidungsunterstützungssysteme eingebunden werden.** Die aktuellen Methoden können somit getestet, verglichen, und weiterentwickelt werden.

Die Plattform stellt **APIs** und **Open Geospatial Consortium (OGC) Webdienste** zum Datenzugriff über beliebte und etablierte Standards zur Verfügung, um aktuelle und zeitnahe Informationen als raumbezogene Karte und Statistik liefern zu können.

WQeMS - Verknüpfte Lösung

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Warnmodul (Berichte & Crowdsourcing)

Einführung

WQeMS verfolgt die Nutzung von sozialen Medien, um sogenannte Crowdsourcingdaten zu erhalten, die sich auf Wasserqualität beziehen und gleichzeitig die Bekanntheit der neuen Methodik von WQeMS zu erhöhen.

Beschreibung

WQeMS stellt 5 Dienste für die Erfassung von Crowdsourcingdaten über wasserbezogene Themen zur Verfügung:

- Den Social Media Crawler zur Echtzeitsammlung von relevanten Tweets.
- Die Crowdsourcing Handy-App, in der Androidnutzende wasserbezogene Probleme melden können.
- Ein Parser, das täglich neue Algenblütenmeldungen von Bürger*innen über SYKE'S CitObs API sammelt.
- Ein Warnmodul, das nach bestimmten Grenzwerten - basierend auf den o.g. Social Media Daten - Warnungen verschickt.
- Ein Crowdsourcing-Dashboard das die Warnungen darstellt.

Warnmodulstruktur

Ergebnisse des Dienstes

Das Warnmodul sammelt kontinuierlich:

- Tweets über Wasserqualität, Verschmutzung, Ölteppiche, Algenblüten, Trübung, etc.
- Meldungen von Bürger*innen durch die Handy-App.
- Beobachtungen von Algenblüten von Bürger*innen in der finnischen Pilotregion.

Erzeugt dynamische Warnungen und stellt ein Crowdsourcing-Dashboard mit einer nutzerfreundlichen Oberfläche zur Verfügung, mit der Möglichkeit die Warnungen auf einer Karte zu filtern.

Warnmodul (Berichte & Crowdsourcing)

Nutzen für Anwender*innen

Wasserversorgungsunternehmen mit Crowdsourcing-Warnungen zu wasserbezogenen Problemen informieren.

- Personalkosten reduzieren.
- Die Abdeckung erhöhen.

Crowdsourcing Handy-App

Crowdsourcing-Dashboard

Nutzen für Endnutzer*innen

Stellt eine effizientere und optimierte Methode dar, um Bürger*innen die Möglichkeit der Meldung von wasserbezogenen Themen mithilfe ihrer Smart phones zu bieten.

- Vermeiden langer Telefonate.
- Verbesserung der Qualität und der Kund*innenzufriedenheit.

Zentrale Punkte

- Analyse von Crowdsourcing-Informationen in Echtzeit.
- Wasserbezogene Probleme überwachen.
- Steigert das Bewusstsein zu wasserbezogenen Problemen.
- Schnelle Erkennung von und Antwort auf wasserbezogene Vorfälle.

Kontakt

 Aris Bozas

 arbozas@iti.gr

 Anastasia Moutzidou

 moutzid@iti.gr

 Ilias Gialampoukidis

 heliasgj@iti.gr

 Stefanos Vrochidis

 stefanos@iti.gr